

HOMILADORLIK DAN KEYIN BACHADONNING GISTOLOGIK O'ZGARISHLARI

Ахмедов У.Х.

Termiz Iqtisodiyot va Servis universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14039688>

Mavzuning dolzarbligi: Hozirgi kunda jahon sog'liqni saqlash tashkilotining malumotlariga qaraganda 300 mingga yaqin onalar tug'iriqundan keying asoratlar tufayli vofot etar ekan. JSST malumotlariga asosan hozirgi kunda homiladorlikdan keyingi asoratar natijasida 500 mingga yaqin onalarda bachadon amputatsiyasi amalga oshiradi. Bularning sabablari turlicha bo'lib mavzuda shular yoritib o'tilgan. Bularning barchasi bachadonning tug'ruqdan keyingi involyusiyasi deb ataladigan jarayonni belgilaydi. Tug'ilgandan so'ng darhol uning pastki qismi kindikdan biroz pastda joylashgan. Tug'ruqdan bir hafta o'tgach, bachadon tanasi 2 barobar kamayadi va 4-6 haftadan so'ng uning hajmi va vazni homiladorlikdan oldingi kabi bo'ladi. Involjutiv o'zgarishlarning tezligi asosan tug'ilish akti va tug'ilish davrining o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek tug'ilgan bolaning vazni, amniotik suyuqlik miqdori, uterotonikadan foydalanish va boshqalar bilan belgilanadi. O'z navbatida, bachadon subinvolyusiyasi tug'ruqdan keyin yiringli-septik asoratlar paydo bo'lishi uchun xavf omili bo'lishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi: Tug'ruqdan keyingi bachadon asoratlarini kamaytirish va ularni oldini olish yuzsidan yangicha yondoshuvlarni ishlab chiqishdan iborat. Xususan tug'ruqdan keyingi qon ketish sabablari o'rganiladi.

Tadqiqot materiallari va usullari: Surxondaryo viloyat patologik anatomiya byurosiga olib kelingan tug'ruqdan keyin bachadon amputatsiyasi qilingan bachadonlarning makroskopik, mikroskopik tekshiruvlari, bachadon tuzilmalaridan olingan bioptatlarni gemotoksilin-eozin bilan bo'yash usullaridan foydalanildi. Tadqiqot uchun 100 dan oshiq tug'ruqdan keyingi bachadon namunasidan olingan mikropreparatlardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari: Tug'ruqdan keyingi bachadon mikroskopik tekshirishlari natijasiga ko'ra bemorlarning 70 tasida (ya'ni 65,4%) turli darajadagi bachadon devorining mushak qavatida tug'ruqdan keyingi 5 haftada qisqarishi buzilgan holatda bachadon amputatsiyasi qilingan. Miometriyning o'zgarishlari. Silliq tolali mushak to'qimasi orasiga fibroblastlarning o'sib kirishi kuzatilgan. Miometriydagi silliq tolali mushaklarning atrofik o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Homiladorlikdan keyingi bachadon gistroektomiyasining 37 tasida (37,8%) turli, bachadon devorining mushak qavati tug'ruqdan keyingi 4 haftada bachadonning dastlabki holatga qaytishi buzilgan holatda bachadon amputatsiya qilingan miometriyning o'zgarishlari (Gemotaksilin-eozin bilan bo'yalganda bachadon devorining tuzilishi mikroskopik ko'rinishda to'qimaga qon quyilgan, o'choqlar qon tomirlar to'laqlonligi kuzatilgan.

Xulosa: Bachadon – tug'ruqdan keyingi dastlabki daqiqalarda uning intensiv qisqarishi – tug'ruqdan keyingi qisqarish sodir bo'ladi, bu esa bachadon hajmini kamaytirishga yordam beradi. Tug'ruqdan keyingi holatlarda qisqarishining buzilishlari turli sabablar tufayli yuzaga keladi. Bulardan eng asoratlisi bachadon endometriyning funksional buzilishi va silliq tolali mushaklarning gipoplaziyasi natijasida yuzaga keladi.

References:

1. Shynlova O., Kwong R., Lye S. J. Mechanical stretch regulates hypertrophic phenotype of the myometrium during pregnancy // *Reproduction*. 2010. Vol. 139, N 10. P. 247–253.
2. Серов В.Н., Тютюнник В.Л., Кан Н.Е. и соавт. Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания Учебное пособие (УМО №255/05.05- 20 от 23.07.2014). М.: «Центр полиграфических услуг «Радуга», 2014, 98 с.
3. Clark SL, Belfort MA, Dildy GA et al. Maternal death in the 21st century: causes, prevention, and relationship to cesarean delivery. *Am J Obstet Gynecol.*, 2008
4. Орджоникидзе Н.В., Емельянова А.И., Мешалкина И.В. Послеродовая инфекция. Под ред. акад. РАМН Г.Т. Сухих. М., 2012, 480 с.
5. Ahnfeldt-Mollerup P, Petersen LK, Kragstrup J. Postpartum infections: occurrence, healthcare contacts and association with breastfeeding. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2012. 91(12): 1440-4
6. Conroy K, Koenig AF, Yu YH et al. Infectious morbidity after cesarean delivery: 10 strategies to reduce risk. *Rev Obstet Gynecol.* 2012. 5(2)

